

БЫЛ ЛИ «РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ» СОЦИАЛИЗМОМ, ИЛИ СВЕРХАКТУАЛЬНОСТЬ ЛЕНИНА¹

*Конашев Михаил Борисович –
д.филол.н., доцент, г.н.с., Санкт-
Петербургский филиал Института
истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова Российской ака-
демии наук*

Аннотация. Вопрос о том, чем был социализм в СССР и в других странах остаётся крайне острым. Ответы даются разные, в том числе прямо противоположные. При этом все те, кто утверждает, что социализм в СССР и других социалистических странах был вовсе не социализмом, а чем-то иным, например, госкапитализмом, ссылаются на классиков марксизма, в т. ч. на

В. И. Ленина. На самом деле реальный социализм, по сути, соответствует представлениям В. И. Ленина о социализме как низшей фазе коммунизма, в т. ч. той развёрнутой характеристике низшей и высшей фаз коммунизма, которую он даёт в работе «Государство и революция». Из сравнения этой характеристики с реальным социализмом следует, что своевременное и всестороннее развитие подлинной демократии могло быть основой его сохранения и развития в коммунизм. Поэтому Ленин сверхактуален сегодня и будет сверхактуален завтра.

Ключевые слова. Ленин, марксизм, капитализм, госкапитализм, социализм, коммунизм, СССР.

WAS "REAL SOCIALISM" SOCIALISM, OR LENIN'S OVER- RELEVANCE

*Konashev Mikhail Borisovich,
St. Petersburg Branch of the S. I. Vavilov Institute for the History of Science and
Technology, Russian Academy of Sciences*

Annotation. The question of what was socialism in the USSR and in other countries is still extremely urgent. The answers are different, including the exactly opposite. All those who claim that socialism in the USSR and other socialist countries was not socialism at all, but something else, for example, state capitalism, refer to the classics of Marxism, including Lenin. In fact, real socialism corresponds to Lenin's ideas about socialism as the lowest phase of communism, including that detailed description of the lower and higher phases of communism, which he gives in the work "The State and the Revolution". From comparing this characteristic with real socialism, it follows that the timely and comprehensive development of genuine democracy could be the basis for its preservation and development into communism. Therefore, Lenin is over-relevant today and will be over-relevant tomorrow.

¹ Дополненная и переработанная версия статей: Конашев М. Б. Мой Ленин // Коммунист Ленинграда. 2020. № 2 (134). 7-8; Конашев М.Б. Взять власть или не взять - вот в чем вопрос! // Альтернативы. 2020. № 2. С. 82-85.

Keywords. Lenin, Marxism, capitalism, state capitalism, socialism, communism, the USSR.

DOI: 10.5281/zenodo.11092831

Ленин в СССР

Как и все советские люди, я представлял В. И. Ленина таким, как его преподносили. Но с некоторого времени, ещё до службы в армии также таким, и в основном таким, каким он представал в своих работах. Они были написаны великолепным, живым и ярким, великим и могучим русским языком, разительно отличавшемся от казённого, бюрократического языка официальной пропаганды. Они были противоположны этой пропаганде так же, как живая вода – мёртвой, хотя и в ней, особенно в художественных фильмах о В. И. Ленине, многое тоже было правдой. Они заряжали революционной энергией и напором, духом свободы и борьбы, устремлённостью в будущее. В этих работах В. И. Ленин был... В. И. Лениным, а не подделкой, не фрагментом, пусть и ключевым, искусственно созданной идеологической конструкции, не деталью отлаженного номенклатурного механизма.

Его восхваляли и возвеличивали, его превозносили, ставили ему памятники на центральных площадях, в парках и скверах городов и поселков, называли центральные площади, главные проспекты и главные улицы его именем, снимали о нем фильмы, к разного рода юбилеям, с ним связанным, приурочивали открытие станций метро, пуски энергоблоков, целых электростанций и промышленных гигантов, изучали его произведения в системе партийной учёбы и в каждом ВУЗе в лекциях и на семинарах по истории партии. В каждой районной библиотеке стояли темно синие тома Полного собрания его сочинений. Но... тем самым, его мысль и дело забальзамировали и запрятали, замуровали в барельефах, бюстах и скульптурах, в монотонных докладах на съездах и пленумах КПСС, на конференциях, в книгах и статьях, якобы развивающих эту пульсирующую, бьющую как молния мысль, превратив все это бесчисленное множество в надгробие революции. Из буревестника, символа и знамени, из олицетворения и воплощения революции, её гения В. И. Ленина превратили в икону и этой иконе ритуально били поклоны. Все, или почти все те, кто клялся с высоких трибун в том, что продолжают его учение и дело, сделали прямо противоположное – похоронили и это учение, и это дело. Ведь на самом деле они были равнодушны и к тому, и к другому. К тому же, они боялись его, лежащего в Мавзолее, боялись его мысли, его энергии, его целеустремлённости, непреклонности и беспощадности ко всем врагам и мнимым друзьям пролетариата, его освобождения, ко всем действительным противникам революции, нового мира и нового человека. Ленин действительно был опасен для них по понятным причинам, опасен тем, что он был настоящий революционер и потому подлинный политик, а они – нет. В начале 1970-х, наверное, в период начавшейся мягкой сталинизации, ходил в народе анек-

дот, который кратко и точно выражает то, какими они были наследниками В. И. Ленина в теории и на практике, какими «строителями коммунизма». Советские медики оживили В. И. Ленина и Ф. Дзержинского, но их держали под присмотром в палате. Через какое-то время они оттуда сбежали, и их так и не смогли найти. А потом КГБ перехватило телеграмму В. И. Ленина Ф. Дзержинскому: «Я в Женеве. Начинаем все с начала». Главным в этом анекдоте была не оценка советской действительности эпохи брежневского «застоя», а эта ленинская фраза, дающая надежду на возрождение и продолжение революции: «Я в Женеве. Начинаем все с начала».

В. И. Ленин был настоящим марксистом, последователем К. Маркса и Ф. Энгельса, шагнувшим дальше их, вовремя нашедшим ответы на вызовы истории, практическим теоретиком, оставившим всем революционерам руководство к действию. Тем революционером, которого так не хватало в 1930-е и все последующие годы, особенно в 1960-е, когда ещё был шанс спасти и развить коммунистическую революцию и реальный социализм в коммунизм. Таким Ленин воспринимался и понимался в Советском Союзе всеми думающими, ищущими, совестливыми людьми, тем более, революционерами, даже если они были революционерами в душе и в мыслях, и вынужденно совсем мало, подчас ничтожно мало – в действиях.

Ленин и современные «друзья народа»

В современной России и, конечно, не только в России, В. И. Ленина и его революционную, коммунистическую, подлинно гуманистическую теоретическую и практическую деятельность безуспешно пытаются опорочить его антикоммунистические враги всех разновидностей и мастей. О нем давно уже или вообще ничего не говорят и не печатают в российских СМИ, или, если все же что-то говорят и печатают, то почти всегда только со знаком минус, часто с едва скрываемой или вовсе нескрываемой ненавистью, злобой и уродливо выпирающим наружу, плохо скрываемым комплексом собственной неполноценности. Некоторые из пишущих и говорящих о В. И. Ленине как о сугубо и предельно отрицательной исторической личности, принёсшей неисчислимые беды и страдания России, другим странам, даже на задумываются, что без него они, скорее всего, были бы никем, если бы вообще были, если бы им повезло появиться на свет в силу исторических обстоятельств, сложившихся совсем иначе. Они в принципе не способны ни понять, ни оценить его объективно.

Все написанное о нем его критиками, соблюдающими и не соблюдающими относительные приличия, и откровенными клеветниками и ненавистниками никак не изменило его образ. Напротив. Как писал сам В. И. Ленин в статье «Удержат ли большевики государственную власть»: «Что буржуазия нас так дико ненавидит, это одно из нагляднейших пояснений той истины, что мы правильно указываем народу пути и средства для свержения господства буржуазии». И приводил не раз следующие строки из стихотворения Н. А. Некрасова:

*Мы слышим звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья!*

Раз так безудержно, безгранично, неистово ненавидели В. И. Ленина вчера и ненавидят сегодня, значит, он все делал правильно, он был великим и нравственным человеком, человеком с большой душой. А клевета его ненавистников есть их само-разоблачение, показывающее их истинное неприглядное лицо, их интеллектуальное ничтожество и нравственное убожество. Эти на словах ревностные поклонники и защитники свободы, демократии и прав человека, когда с ними всего лишь не согласны, или им всерьёз возражают, а, тем более, даже непреднамеренно тем или иным образом мешают, не только сразу забывают о свободе для всех, о демократии и правах человека, но и с бешеной злобой требуют применить самые драконовские меры к своим противникам, не брезгуя высшей мерой, включая бессудные приговоры и массовые расстрелы. Так было при Франко, Салазаре, Пиночете, Сомосе, и... Б. Н. Ельцине. Российские «свободолюбцы» и «демократы», поддержав расстрел из танков Дома Советов 4 октября 1993 г., в котором заседал Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР, неистовствовали: «Раздавить гадину!» Стеная о слезе невинного ребёнка, они легко и без всякого смущения публично заявляли и заявляют, что страдания и даже жизни сотен, тысяч и миллионов их сограждан не имеют никакого значения, если того требует охрана их ценностей, их интересов, их дел и делишек. Их пафос и их слова не стоят и ломаного гроша. Все - лицемерие, все ложь и обман. Как только встаёт вопрос об их настоящих, а не показных приверженностях и пристрастиях, они сразу готовы помещать людей в концлагеря и проводить жестокие экзекуции. Поскреби либерала и демократа и обнаружишь реакционера, а то и фашиста. Они тщатся доказать, что В. И. Ленин был такой, как все, и гораздо хуже, чем все.

Нет, не такой. А вот о таких, как они и им подобных, в своё время прозорливо написал А. С. Пушкин: «Толпа жадно читает исповеди, записи, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врёте, подлецы: он и мал и мерзок - не так, как вы, - иначе!». Те, кто пытаются очернить Ленина, кто называют его коварным, властолюбивым, жестоким и беспощадным, как раз сами беспринципные и жестокие циники и лгуны. Но они стараются тщетно. Ни изъять его из истории, ни предать забвению, ни вытравить саму память о нём невозможно. Результат будет всё равно обратный.

Энгельс и Маркс о социализме

В анти-ленинской пропаганде одним из важнейших и наиболее часто используемых остаётся вопрос о том, чем был социализм в СССР и в других социалистических

странах в XX-ом веке. Ответы даются разные, в том числе прямо противоположные. При этом все те, кто дают эти ответы, в частности те, кто утверждает, что социализм в СССР и других социалистических странах был вовсе не социализмом, а госкапитализмом, ссылаются на классиков марксизма, в особенности на В. И. Ленина. Последнее в подтверждение своей правоты в основном приводят одну и ту же цитату из работы Ф. Энгельса «Анти-Дюринг»:

«Но ни переход в руки акционерных обществ, ни превращение в государственную собственность не уничтожают капиталистического характера производительных сил... Современное государство, какова бы ни была его форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист. Чем больше производительных сил возьмёт оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие останутся наёмными рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения не уничтожаются, а, наоборот, доводятся до крайности, до высшей точки» [8, с. 289-290].

По мнению сторонников теории госкапитализма в СССР, поскольку средства производства в СССР принадлежали государству и распоряжалось ими государство, то в СССР был госкапитализм. Разделение советского общества на пролетариев и государственную бюрократию есть лишь отражение доведённых до крайности капиталистических производственных отношений, а бюрократия есть ни что иное, как капиталистический класс эксплуататоров в новой форме.

Однако корректно ли приводится и интерпретируется цитируемый сторонниками теории госкапитализма в СССР текст Ф. Энгельса?

Приведём полный текст Ф. Энгельса, выделив сокращённые в цитате фразы курсивом: «Но ни переход в руки акционерных обществ, ни превращение в государственную собственность не уничтожают капиталистического характера производительных сил. *Относительно акционерных обществ это совершенно очевидно. А современное государство опять-таки есть лишь организация, которую создаёт себе буржуазное общество для охраны общих внешних условий капиталистического способа производства от посягательств как рабочих, так и отдельных капиталистов.* Современное государство, какова бы ни была его форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист. Чем больше производительных сил возьмёт оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие останутся наёмными рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения не уничтожаются, а, наоборот, доводятся до крайности, до высшей точки. *Но на высшей точке происходит переворот. Государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта, но она содержит в себе формальное средство, возможность*

его разрешения» [8, с. 289-290].

Кроме того, не приводится предшествующий текст, в котором, как и в приводимой цитате речь идёт именно о капиталистическом государстве времён написания Ф. Энгельсом «Анти-Дюринга», а также следующий очень важный абзац, в котором Ф. Энгельс пишет как раз о средстве разрешения этого конфликта, т.е. о переходе к социализму:

«Это разрешение может состоять лишь в том, что общественная природа современных производительных сил будет признана на деле и что, следовательно, способ производства, присвоения и обмена будет приведён в соответствие с общественным характером средств производства. А это может произойти только таким путём, что общество открыто и не прибегая ни к каким окольным путям возьмёт в своё владение производительные силы, переросшие всякий другой способ управления ими, кроме общественного. Тем самым общественный характер средств производства и продуктов, который теперь оборачивается против самих производителей и периодически потрясает способ производства и обмена, прокладывая себе путь только как слепо действующий закон природы, насильственно и разрушительно, — этот общественный характер будет тогда использован производителями с полной сознательностью и превратится из причины расстройств и периодических крахов в сильнейший рычаг самого производства» [8, с. 290].

Иначе говоря, по Ф. Энгельсу социализм возникает тогда, когда все общество непосредственно становится владельцем всех средств производства, когда непосредственно общественным становится «способ производства, присвоения и обмена». Причём социалистическая критика капиталистического способа производства «доказывает, что капиталистические формы производства и обмена все более и более становятся невыносимыми оковами для самого производства, что способ распределения, с необходимостью обусловленный этими формами, создал такое положение классов, которое становится с каждым днём всё более невыносимым, создал обостряющийся с каждым днём антагонизм между всё более уменьшающимися в своей численности, но всё более богатеющими капиталистами и все более многочисленными неимущими наёмными рабочими, положение которых становится, в общем, все хуже и хуже. Наконец, эта критика доказывает, что созданные в пределах капиталистического способа производства массовые производительные силы, которые он уже не в состоянии обуздать, только и ждут того, что их возьмёт в своё владение организованное для совместной планомерной работы общество, чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и свободному развитию их способностей, притом во все возрастающей мере» [8, с. 154].

Таким образом, по Энгельсу политэкономия доказала, что капитализм уже создал такие производительные силы, которые переросли капиталистический способ производства и нуждаются в том, чтобы средствами производства владело все общество,

организованное для совместной плановой работы так, «чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и свободному развитию их способностей».

Также она доказала, что для «социализма, который хочет освободить человеческую рабочую силу от её положения *товара*, очень важно понять, что труд не имеет стоимости и не может иметь её ..., что распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами производства, развитие же производства больше всего стимулируется таким способом распределения, который позволяет *всем* членам общества как можно более всесторонне развиваться, поддерживать и проявлять свои способности!» [8, с. 206].

Но социализм в СССР был именно таким социализмом! Другое дело, что уровень развития производительных сил был ещё недостаточен, чтобы все члены общества могли всесторонне развивать свои способности.

Эти представления Ф. Энгельса о социализме полностью совпадают с представлениями К. Маркса, который прочёл «Анти-Дюринг» в рукописи. Кроме того, им была написана X глава второго отдела, касающаяся истории политической экономии. Таким образом, К. Маркс был согласен с тем представлением о социализме, которое дал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге».

Таким же образом сторонники госкапитализма в СССР используют один и тот же набор цитат из работ В. И. Ленина, относящихся к тому периоду, когда СССР ещё даже не был образован [3, с. 185; 4, с. 289; 5, с. 131], и, хотя бы уже поэтому, к СССР не имеющих отношения.

Маркс о номенклатуре

В спорах о природе советского общества и государства приверженцы той точки зрения, что советское общество было социалистическим, указывают на то, что в СССР и в других социалистических странах в XX веке трудящиеся и все общество были совокупным владельцем всех или, по крайней мере, большей части средств производства и «способ производства, присвоения и обмена» уже был именно общественным. В ответ сторонники теории госкапитализма в СССР заявляют, что это не так, поскольку настоящим владельцем средств производства была партийно-государственная номенклатура, т.е. новая бюрократия, а всё общество владело и распоряжалось средствами производства и своим «рабочим» государством лишь на бумаге.

На первый взгляд этот довод подтверждается тем, что писал ещё в 1843 г. в работе «К критике гегелевской философии права» К. Маркс: «Бюрократия имеет в своём обладании государство... это есть её частная собственность». На это специально обратил внимание Г. А. Багатурия в своей работе о вкладе Ф. Энгельса в марксистскую теорию [1]. Казалось бы, в СССР номенклатура действительно использовала не принадлежащую ей собственность как свою частную собственность и обладала госу-

дарством как своей частной собственностью. Но так ли это? Какое положение в советской общественной системе занимала номенклатура, и чем она была – классом, социальным слоем, кланом, группой или чем-то ещё?

Сторонники теории госкапитализма и не только они согласны с тем, что номенклатура была бюрократией. В разных обществах и даже в одном и том же обществе в разные исторические периоды, например, при феодализме, бюрократия была разной, но при этом не была классом. Не становится бюрократия самостоятельным классом и при капитализме, в т. ч. при государственно-монополистическом капитализме и при глобальном капитализме. В качестве социальной группы, предназначение которой согласно общественному разделению труда состоит в управлении другими социальными группами и обществом в целом, бюрократия заинтересована в расширении своей власти. Но она не является отдельным классом, т.к. лишь управляет, но не владеет чем-либо. Соответственно, и в Советском Союзе она в виде партийно-государственной номенклатуры управляла государством и средствами производства, но не владела ими. Отдельные части бюрократии как социальной группы могут войти в состав вновь образующегося класса капиталистов и даже составить одну из его основ, что и произошло с номенклатурой в постсоветской России «периферийного капитализма», но не стать самим классом в силу того же разделения труда.

Упразднение бюрократии возможно только в процессе поступательного развития социализма в коммунизм, поскольку, как писал К. Маркс, оно «возможно лишь при том условии, что всеобщий интерес становится особым интересом в действительности, а не только — как у Гегеля — в мысли, в абстракции; это, в свою очередь, возможно лишь при том условии, что особый интерес становится в действительности всеобщим» [6, с. 273]. Но с определённого исторического момента поступательное развитие социализма в коммунизм в СССР сменилось в реверсивное развитие в капитализм, поскольку в действительности особый, частный интерес вновь подменил интерес всеобщий.

Ленин о реальном социализме

Исходя из представлений К. Маркса и Ф. Энгельса о социализме, В. И. Ленин, выделил в «Государстве и революции» низшую и высшую фазы коммунизма, посвятив им в Главе V. «Экономические основы отмирания государства», соответственно 3-ий и 4-ый параграф – «Первая фаза коммунистического общества» и «Высшая фаза коммунистического общества» [2, с. 91-95, 95-102].

По В. И. Ленину, определяя социализм, К. Маркс вместо «туманной, неясной, общей фразы Лассаля («полный продукт труда — рабочему») даёт трезвый учёт того, как именно социалистическое общество вынуждено будет хозяйничать. Маркс подходит к конкретному анализу условий жизни такого общества, в котором не будет капи-

тализма, и говорит при этом:

«Мы имеем здесь дело» (при разборе программы рабочей партии) «не с таким коммунистическим обществом, которое *развилося* на своей собственной основе, а с таким, которое только что *выходит* как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, носит еще отпечаток старого общества, из недр которого оно вышло».

Вот это коммунистическое общество, которое только что вышло на свет божий из недр капитализма, которое носит во всех отношениях отпечаток старого общества, Маркс и называет «первой» или низшей фазой коммунистического общества.

Средства производства уже вышли из частной собственности отдельных лиц. Средства производства принадлежат всему обществу. Каждый член общества, выполняя известную долю общественно-необходимой работы, получает удостоверение от общества, что он такое-то количество работы отработал. По этому удостоверению он получает из общественных складов предметов потребления соответственное количество продуктов. За вычетом того количества труда, которое идёт на общественный фонд, каждый рабочий, следовательно, получает от общества столько же, сколько он ему дал» [2, с. 92].

По сути, так и было в СССР, в котором деньги на определённом этапе развития уже выполняли в основном как раз функцию того удостоверения, о котором писали К. Маркс и В. И. Ленин.

Далее, цитируя К. Маркса, В. И. Ленин даёт характеристику преимуществ социализма, а также его недостатков, обусловленных как раз тем, что социализм – ещё низшая фаза коммунизма. Эта характеристика опровергает теорию госкапитализма в СССР и все буржуазные, в т. ч. современные трактовки его общественной природы:

«Справедливости и равенства, следовательно, первая фаза коммунизма дать ещё не может: различия в богатстве останутся и различия несправедливые, но невозможна будет *эксплуатация* человека человеком, ибо нельзя захватить *средства производства*, фабрики, машины, землю и прочее в частную собственность. Разбивая мелкобуржуазно неясную фразу Лассаля о «равенстве» и «справедливости» вообще, Маркс показывает *ход развития* коммунистического общества, которое *вынуждено* сначала уничтожить *только* ту «несправедливость», что средства производства захвачены отдельными лицами, и которое *не в состоянии* сразу уничтожить и дальнейшую несправедливость, состоящую в распределении предметов потребления «по работе» (а не по потребностям)» [2, с. 94].

В. И. Ленин продолжает:

«Маркс не только точнейшим образом учитывает неизбежное неравенство людей, он учитывает также то, что один ещё переход средств производства в общую собственность всего общества («социализм» в обычном словоупотреблении) *не устраняет* недостатков распределения и неравенства «буржуазного права», кото-

рое *продолжает господствовать*, поскольку продукты делятся «по работе».

«... Но эти недостатки, — продолжает Маркс, — неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит, после долгих мук родов, из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества...»

Таким образом, в первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут социализмом) «буржуазное право» отменяется *не* вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, т. е. лишь по отношению к средствам производства. «Буржуазное право» признает их частной собственностью отдельных лиц. Социализм делает их *общей* собственностью. *Постольку* — и лишь постольку — «буржуазное право» отпадает.

Но оно остаётся всё же в другой своей части, остаётся в качестве регулятора (определивателя) распределения продуктов и распределения труда между членами общества. «Кто не работает, тот не должен есть» — этот социалистический принцип уже осуществлён; «за равное количество труда равное количество продукта» — и этот социалистический принцип уже осуществлён. Однако это ещё не коммунизм, и это ещё не устраняет «буржуазного права», которое неравным людям за неравное (фактически неравное) количество труда даёт равное количество продукта» [2, с. 94].

Более того, В. И. Ленин согласен с К. Марксом и во временной неизбежности буржуазного права при социализме:

«Это — «недостаток», говорит Маркс, но он неизбежен в первой фазе коммунизма, ибо, не впадая в утопизм, нельзя думать, что, свергнув капитализм, люди сразу научаются работать на общество *без всяких норм права*, да и экономических предпосылок *такой* перемены отмена капитализма *не даёт сразу*.

А других норм, кроме «буржуазного права», нет. И постольку остаётся ещё необходимость в государстве, которое бы, охраняя общую собственность на средства производства, охраняло равенство труда и равенство дележа продукта» [2, с. 94-95].

Из этой характеристики следует краткое определение социализма: «Социализм — это «первая» или низшая фаза коммунистического общества, которое только что возникло из капитализма, которое носит во всех отношениях его отпечаток и в котором средства производства принадлежат всему обществу и поэтому невозможна *эксплуатация* человека человеком, но в котором «буржуазное право» отменяется *не* полностью, а частично, лишь по отношению к средствам производства и сохраняется в распределении труда между членами общества и результатов труда — в распределении предметов потребления «по работе» (а не по потребностям)».

Совпадает ли это определение социализма и ленинская его характеристика как низшей фазы коммунизма, с тем, чем был реальный социализм в СССР и в других странах в XX веке? Непредвзятый человек согласится с тем, что да, в точности совпадает. Следовательно, согласно Ф. Энгельсу, К. Марксу и В. И. Ленину **советский**

социализм действительно был социализмом, низшей фазой коммунизма.

Но чем тогда высшая фаза, коммунизм отличается от низшей фазы, социализма? Приведа известную цитату К. Маркса о высшей фазе коммунистического общества [7, с. 20], В. И. Ленин подчёркивает, что только на высшей фазе коммунизма уйдёт в прошлое буржуазное право, а, значит, несвобода и неравенство, и только на этой стадии коммунизма образуется экономическая основа полного отмирания государства. Следовательно, социализм как движение в коммунизм есть процесс создания такой основы. Но только этого мало, так как по Ленину «на самом деле *только* с социализма начнётся быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии *большинства* населения, а затем *всего* населения, происходящее движение вперёд во всех областях общественной и личной жизни» [2, с. 99-100].

Вот чего не хватило как воздуха советскому социализму - настоящего, быстрого, действительно массового, при участии *большинства* населения, а затем *всего* населения, движения вперёд **во всех областях** общественной и личной жизни. Только это развитие демократии до предела и, тем самым, её отмирание вместе с государством и могло быть залогом выживания и сохранения советского социализма, его развития в коммунизм.

Ленин и будущее человечества

Разрушение советского социализма и СССР, а в работах, вероятно, большинства постсоветских марксистов в России и других бывших республиках СССР чаще использовались и используются термины «крах», «катастрофа», на худой конец, двусмысленный термин «развал» (означает как то, что само развалилось, так и то, что развалили), заставило тех, кто не отрёкся от своих убеждений и от марксизма как науки, искать причины того, что произошло. В жарких дискуссиях был поставлен целый ряд трудных вопросов, на которые нужно было дать правильные как в научном, теоретическом, так и в политическом, практическом отношении ответы, дающие надежду, оптимизм и перспективу. Среди этих вопросов, наряду с вопросом о том, был ли такой конец советского социализма неизбежен и даже предreshён, не сразу, а во вторую очередь встал и вопрос о том, правильно, или нет, поступили большевики во главе В. И. Лениным, пойдя на взятие власти в Октябре 1917 года. Этот вопрос был бы невозможен и просто невыносим в советское время, в т. ч. в периоды относительно допустимого вольнодумия - «оттепели» и «перестройки». Не потому, что его бы запретили, а потому, что он никому даже в поздние советские годы просто не мог прийти в голову. Хотя, сначала некоторым, а потом многим, было понятно, что с советским социализмом что-то не так, что он не совсем соответствует идеалу социализма и представлениям социалистов, включая классиков марксизма, о социализме и нуждается в исправлении или, на официальном языке «перестройки», в совершенствовании.

Как этот вопрос, так и ответ на него множественен и обусловлен пониманием всей эволюции человечества и в первую очередь в XX веке. Правильно ли В. И. Ленин и большевики оценивали степень развития капитализма в России и в Европе и готовность России и Европы к революции? В т. ч. степень развития пролетариата, его партий и его союзников, а главное, зрелость и остроту противоречий? Достаточно ли высокой была эта степень? Правильно ли они оценивали непосредственные и отдалённые последствия взятия власти, в т. ч. последствия её удержания во что бы то ни стало? А из этих вопросов и ответов на них цепочкой, точнее цепочками, как в ядерной реакции, естественно возникают другие вопросы и необходимость ответов на них. И первым из таких вопросов стоит вопрос о цене победы в революции и о цене победы советского социализма. Как, впрочем, и вопрос о цене отказа от революции и от победы социализма. Правильно ли и нравственно ли было понести такие жертвы в гражданскую войну и позднее, особенно если иметь в виду и то, что первоначальная победа обернулась как будто конечным поражением?

Тут можно вспомнить Г. В. Плеханова с его «Не надо было браться за оружие!» и его современных последователей, упорно твердящих о том, что не было предпосылок создания социализма в России, и, напротив, яростно возразившего ему В. И. Ленина: «Напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие, нужно было разяснять массам невозможность одной только мирной стачки и необходимость бесстрашной и беспощадной вооружённой борьбы». Уместно вспомнить и К. Маркса, горячо и безоговорочно приветствовавшего восстание Парижских коммунаров, «штурмовавших небо», - восстание напрасное и бессмысленное с точки зрения меньшевиков прошлого, настоящего и будущего, и не только их.

Всякая революция есть естественноисторический процесс, в т. ч. и всякая пролетарская, но в этом естественноисторическом процессе также естественна и крайне важна роль субъекта этого процесса и его подлинного авангарда, состоящего из личностей. По словам Л. Д. Троцкого, если бы в Петрограде не оказалось ни В. И. Ленина, ни его, вооружённое восстание в Петрограде не только не победило бы, его бы просто не было, и никакой Октябрьской революции бы не произошло, и историки с этим согласны.

Обвинения современных меньшевиков и их предшественников, а также госкаповцев и многих других критиков В. И. Ленина и большевиков в том, что они заменили диктатуру пролетариата диктатурой партии, при всей его теперешней очевидности или сомнительности, тоже ставит множество актуальных сегодня и завтра вопросов. Возможно ли было по-другому? И возможно ли будет по-другому? А если нет, если это неизбежный этап (и только ли этап?), то, что и как сделать, чтобы, по крайней мере, снизить до минимума издержки этой неизбежности?

Вопрос о том, правильно ли сделали большевики, что взяли власть, возник, по

крайней мере, у части современных марксистов, вероятно, в первую очередь, потому, что сами они, даже лучшие из них, в своё время не справились с той задачей, которая была поставлена перед ними эволюцией советского общества. Они не поняли сами и не смогли объяснить другим, что оно есть такое, каковы его проблемы и противоречия, движущие силы и механизмы его развития, какие опасности его подстерегают, и, главное, что, как и когда нужно сделать, чтобы оно не деградировало и не погибло, а выжило и смогло развиваться дальше. А ответить на этот главный вопрос о том, что, как и когда нужно сделать, чтобы оно прогрессировало, а не регрессировало, они не смогли, поскольку так и не смогли понять вовремя, в отличие от В. И. Ленина и большевиков, что взять или не взять власть это ещё не всё. Действительный, и сегодня ещё более актуальный, чем вчера, вопрос в том, что же делать, если мировая революция «задерживается» и, хуже того, отступает? А ещё вопрос о том, можно ли этих условиях «вернуть» и развить революцию в Европе и мире? Наконец, что и как надо каждодневно делать в стране вроде бы победившей рабоче-крестьянской и уже потому социалистической революции, для этого развития, для неуклонного движения вперёд в коммунизм? Фидель Кастро скажет: революция, которая не развивается, гибнет. И она погибла, превратившись в свою противоположность, в контрреволюцию. Подлинными советские марксисты, те, что действительно ими были, проиграли свой новый 1917 год своим меньшевикам и корниловцам. Они не смогли вовремя поставить открыто те тяжёлые, трудные вопросы, которые ставили их враги, и дать ответы на те обвинения, которые антисоветчики и антикоммунисты предъявили им, советскому социализму, В. И. Ленину и всему марксизму, и найти адекватные ответы на эти вопросы теоретически и практически. К этим ответам они пришли уже в условиях поражения социализма и, таким образом, их собственного поражения тоже.

Но лучше поздно, чем никогда. Современные меньшевики превзошли антисоветчиков и антикоммунистов в неудобных вопросах и в публичных обвинениях советского социализма, В. И. Ленина, К. Маркса и даже самой идеи социализма. Это не удивительно и... хорошо. Не удивительно, потому что меньшевики лучше знают марксизм, его теорию и практику, чем враги марксизма и социализма. Хорошо, ибо теперь врагам марксизма и советского социализма предъявить в качестве обвинений больше нечего, а этим обвинениям уже дан достойный ответ благодаря поискам отечественных и зарубежных марксистов всех постсоветских лет, всего периода временного поражения марксизма и социализма. В теории он уже начинает побеждать. Задача, и очень непростая задача, теперь в том, чтобы победить и на практике. При этом придётся и в теории, и на практике ответить как на старые вопросы по-новому, так и на новые вопросы, т. к. страна и все человечество изменились, и ситуация теперь та же, что и в 1917 году, но в тоже время уже другая. Капитализм никуда не исчез, он лишь расширился, вобрав в себя бывшие социалистические страны Европы, и при-

обрёл всемирный масштаб. Слабым звеном, вероятно, опять, как и в 1917-1919 гг., станет одна из стран или группа стран «периферийного капитализма». Хотя теперь этим слабым звеном может оказаться и одна из стран метрополии капитализма, или сразу несколько стран, или даже целый регион.

Кто-то усомнился в социализме, кто-то может усомниться, разувериться вовсе, потерять ориентир, оступиться и отступить, наконец, сдастся. В. И. Ленин же продолжает бороться, и он победит. Колесо истории и в самом деле не повернуть вспять, и оно катится, пусть зигзагами, пусть с задержками, с возвратами назад, по той дороге, на которую он вступил сам и на которую вместе с ним вступил российский пролетариат и трудящиеся других стран. Дорога эта рано или поздно всё равно приведёт в новый человеческий мир, и тогда действительно кончится предыстория человечества и начнётся его подлинная человеческая и человеческая история. Начнётся потому, что она уже началась в 1917 г. и у начала этой истории стоял он, В. И. Ленин, а революция не закончилась и главные битвы ещё впереди. Потому, что верна поэтическая метафора: у революции есть начало и действительно нет конца.

Литература

1. Багатурян Г.А. Вклад Энгельса в марксистскую теорию // Марксизм и современность. - 2005. - № 3. - С. 43-51.
2. Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. ПСС. - Т. 33. - Москва: Изд-во полит. литературы, 1969. - С. 1-120.
3. Ленин В. И. Очередные задачи советской власти // Ленин В. И. ПСС. - Т. 36. - Москва: Изд-во полит. литературы, 1969. - С. 165-208.
4. Ленин В. И. IV Конгресс Коммунистического Интернационала // Ленин В. И. ПСС. - Т. 45. - Москва: Изд-во полит. литературы, 1970. - С. 275-294.
5. Ленин В. И. Письма. Л. Д. Троцкому. 21 января 1922 г. // Ленин В. И. ПСС. - Т. 54. - Москва: Изд-во полит. литературы, 1975. - С. 130-131.
6. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. - Т. 1. - Москва: Гос. изд-во полит. литературы, 1955. - С. 219-368.
7. Маркс К. Критика Готской Программы // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. - Т. 19. - Москва: Гос. изд-во полит. литературы, 1961. - С. 9-32.
8. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. - Т. 20. - Москва: Гос. изд-во полит. литературы, 1961. - С. 5-338.